

XALQARO MAYDONDA EKOLOGIYANI MUHOFAZA QILISH ZARURATI HAMDA IQLIM O'ZGARISHI BO'YICHA PARIJ KONVENSIYASINING AHAMIYATI

Kamoliddinov Farruxjon Farxodovich

Alfraganus universiteti Tibbiyot fakulteti

Stomatologiya yo'nalishi 5-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333661>

Anotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lgan ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish lozimligi hamda bu borada global miqyosda qabul qilingan Iqlim o'zgarishiga qarshi Parij konvensiyasining o'рни hamda bu konvensiyaning amaliy ahamiyati xususida so'z yuritiladi

Kalit so'zlar: tabiat, ekologiya, milliy darajadagi hissalar, issiqxona gazlari, "Yashil makon" umumxalq loyihasi, iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish maqsadlari

XXI asr insoniyatni ilgari misli ko'rilmagan global muammolar bilan yuzlashtirmoqda. Shulardan eng xavflisi va dolzarbi – bu iqlim o'zgarishidir. Haroratning barqaror ortishi, muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi kabi omillar nafaqat ekologik, balki iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, barqaror rivojlanishga tahdid soluvchi omil sifatida iqlim o'zgarishi global siyosiy kun tartibining eng ustuvor masalalaridan biriga aylangan.

So'nggi o'n yilliklar davomida iqlim o'zgarishi global miqyosdagi eng jiddiy tahdidlar qatoriga kiritilmoqda. Ushbu muammo nafaqat ekologik, balki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va huquqiy oqibatlarga ham olib kelmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorining ortishi global haroratning oshishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, qurg'oqchilik, toshqinlar, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi ekologik inqiroz holatlarini kuchaytirmoqda.

Ushbu muammo xalqlararo hamkorlikni va birgalikdagi javobgarlik asosida chora-tadbirlar ishlab chiqishni talab etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Xalqaro ekologik tashkilotlar va yetakchi davlatlar ushbu muammoni bartaraf etish uchun muhim xalqaro hujjatlar, strategiyalar va mexanizmlarni ishlab chiqqan. Ularning eng muhimlaridan biri — 2015-yil 12-dekabr kuni BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi (UNFCCC) doirasida qabul qilingan Parij kelishuvidir.¹ Ushbu kelishuv insoniyat tarixida birinchi marta deyarli barcha davlatlarni yagona maqsad — global haroratni sanoatgacha

¹ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Paris Agreement, 2015. – <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

bo'lgan darajadan 2°C dan past, ideal holatda esa 1,5°C darajagacha cheklash uchun umumiy huquqiy majburiyat ostida birlashtirdi.

Parij kelishuvi milliy darajadagi harakatlar orqali xalqaro majburiyatlarni bajarish, iqlim moliyasi, texnologik yordam va salohiyatni oshirishni o'z ichiga oladi. Biroq ushbu konvensiyaning bajarilishi, u orqali erishilayotgan natijalar, mavjud to'siqlar va milliy darajadagi siyosiy xatti-harakatlar hanuzgacha ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xususan, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida javobgarlik va majburiyatlar bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud.

Ayniqsa, iqlim o'zgarishining Markaziy Osiyo mintaqasiga, jumladan O'zbekistonga ta'siri sezilarli bo'lib, suv tanqisligi, yerlarning degradatsiyasi, iqlimga moslashuv yetishmovchiligi kabi holatlar bilan namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, O'zbekistonning Parij konvensiyasiga qo'shilishi va ushbu doirada amalga oshirilayotgan milliy siyosat ham alohida ilmiy-amaliy tahlilni talab etadi.

"Iqlim o'zgarishi" atamasi zamonaviy ilm-fan va siyosatning eng muhim tushunchalaridan biri sifatida qaraladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasida (UNFCCC) iqlim o'zgarishi quyidagicha ta'riflanadi²:

"Iqlim o'zgarishi" bu bevosita yoki bilvosita inson faoliyati natijasida Yer atmosferasining tarkibini o'zgartiruvchi hodisa bo'lib, u tabiiy iqlim o'zgaruvchanligidan tashqarida sodir bo'ladi".

Ya'ni, iqlim o'zgarishi — bu tabiiy omillarning natijasi bo'lishi mumkin bo'lgan davriy o'zgarishlardan farqli ravishda, insoniyatning iqtisodiy faoliyati (ayniqsa, sanoat, transport, energetika) tufayli yuzaga keladigan global va uzoq muddatli iqlim o'zgarishlaridir.

Parij kelishuvi 16 ta kirish bandi va 29 ta moddadan iborat qisqa muddatli kelishuvdir. Unda protsessual moddalar (masalan, uning kuchga kirishi mezonlarini qamrab oluvchi) va operativ moddalar (masalan, yumshatish, moslashish va moliya masalalari) mavjud. Bu majburiy shartnomadir, lekin uning ko'pgina moddalari majburiyatlarni anglatmaydi yoki xalqaro hamkorlikni osonlashtirish uchun mavjud. U ko'pgina issiqxona gazlari emissiyasini qamrab oladi, lekin tegishli ravishda Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti va Xalqaro dengiz tashkiloti mas'uliyati ostidagi xalqaro aviatsiya va yuk tashishga taalluqli emas.

Parij kelishuvi pastdan yuqoriga tuzilmaga ega deb ta'riflangan, chunki uning asosiy va'da va ko'rib chiqish mexanizmi davlatlarga yuqoridan pastga qo'yilgan

² UNFCCC. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. Article 1.

maqsadlarni emas, balki o'zlarining milliy hissalarini belgilashga imkon beradi. Yuridik kuchga ega bo'lgan majburiyat maqsadlarini belgilaydigan o'zidan oldingi Kioto protokolidan farqli o'laroq, Parij kelishuvi konsensus yaratishga urg'u berib, ixtiyoriy va milliy darajada belgilangan maqsadlarga erishish imkonini beradi. Muayyan iqlim maqsadlari qonuniy jihatdan emas, balki siyosiy jihatdan rag'batlantiriladi. Faqatgina hisobot berish va ushbu maqsadlarni ko'rib chiqish jarayonlari xalqaro huquqda belgilangan. Ushbu tuzilma, ayniqsa, Qo'shma Shtatlar uchun e'tiborga loyiqdir - qonuniy yumshatish yoki moliyaviy maqsadlar yo'qligi sababli, bitim "shartnoma emas, balki ijro etuvchi kelishuv" deb hisoblanadi. 1992-yildagi UNFCCC shartnomasi AQSh Senatining roziligini olganligi sababli, ushbu yangi shartnoma qo'shimcha qonunchilikni talab qilmaydi.

Parij bitimining o'ziga xos jihati shundaki, undagi asosiy elementlar — xususan, issiqxona gazlarini kamaytirish bo'yicha milliy darajadagi hissalar — qat'iy huquqiy majburiyat emas, balki siyosiy-ma'naviy majburiyat sifatida ko'riladi. Bitimning 4-moddasida har bir davlat o'z milliy hissasini belgilashi va bu hissalarini har besh yilda yangilab borishi talab etiladi, ammo ushbu rejalarni bajarmaslik uchun sanksiyalar yoki xalqaro javobgarlik chorasi nazarda tutilmagan.

Ba'zi ekspertlar, xususan huquqshunos Daniyel Bodansky, Parij bitimini "gibrid huquqiy hujjat" sifatida tavsiflaydi: ya'ni ba'zi bandlar (masalan, milliy darajadagi hissalar e'lon qilish, shaffoflik, hisobot topshirish kabi) majburiy, ammo iqlimga oid maqsadlarning o'zi ixtiyoriydir. Bu yondashuv shartnomani keng qamrovli va siyosiy jihatdan maqbul qilishga qaratilgan.³

Shu tariqa, Parij bitimi nafaqat ekologik, balki huquqiy jihatdan ham o'ziga xos tajriba hisoblanadi. U xalqaro iqlim boshqaruvi sohasida yangi yondashuvlarni shakllantirgan bo'lsa-da, hali-hanuz uning samaradorligi va huquqiy kuchi haqida turli fikrlar mavjud.

Parij bitimi ta'sirida 2020-yillardan boshlab ko'plab davlatlar "net-zero" (nol karbon chiqindisi) siyosatini qabul qila boshladi. 2024-yil holatiga ko'ra, dunyo bo'yicha 130 dan ortiq davlat, shu jumladan Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Hindiston 2050 yoki 2060-yilgacha karbon neytrallikka erishish bo'yicha rejalari e'lon qilgan. Bu tarixda birinchi marta dunyo miqyosida karbon neytrallik umumiy siyosiy va iqtisodiy yo'nalish sifatida qaralmoqda.

Parij bitimida faqat issiqxona gazlarini kamaytirish emas, balki moslashuv (adaptatsiya) strategiyalari ham asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

³ Bodansky, D. (2016). The Legal Character of the Paris Agreement. RECIEL, 25(2), 142–150.

Shu asosda ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda iqlimga moslashgan qishloq xo'jaligi, suv resurslarini muhofaza qilish, tabiiy ofatlarga chidamli infratuzilma kabi loyihalar amalga oshirildi. Masalan, Afrika bo'yicha Great Green Wall tashabbusi saholanishga qarshi kurashda ekologik va ijtimoiy foyda bermoqda.

Xulosa. Iqlim o'zgarishi bugungi davrning eng jiddiy global muammolaridan biri bo'lib, u nafaqat ekologik, balki iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy sohalarida ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Iqlimning o'zgarishi asosan inson faoliyati, xususan, sanoat, transport, qishloq xo'jaligi va energiya ishlab chiqarish sohalarida ko'p miqdorda issiqxona gazlarining ajralib chiqishi natijasida yuzaga kelmoqda. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, global haroratning ko'tarilishi, muzliklarning erishi, dengiz sathining oshishi va iqlim zonalarining siljishi kabi hodisalar hayot sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Shu boisdan ham iqlim o'zgarishiga qarshi kurash faqat bir davlat yoki mintaqaning emas, balki butun insoniyatning umumiy vazifasiga aylangan.

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda Parij kelishuvi muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, uning samarali amalga oshirilishi uchun barcha mamlakatlarning siyosiy iroda, moliyaviy va texnologik resurslarni safarbar etishlari zarur. O'zbekistonning Parij kelishuviga qo'shilishi va milliy siyosatini rivojlantirishdagi sa'y-harakatlari iqlim barqarorligini ta'minlash yo'lida muhim qadam bo'lib, xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Bu orqali O'zbekiston o'zining milliy iqlim siyosatini xalqaro me'zonlarga moslashtirish, yashil energetika, ekologik ta'lim, resurslardan oqilona foydalanish, cho'llanishga qarshi kurashish kabi yo'nalishlarda tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqmoqda. Masalan, "Yashil makon" umumxalq loyihasi, quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish strategiyasi, 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha milliy harakat rejasi O'zbekistonning bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarini aks ettiradi. Shu bilan birga, O'zbekiston xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda iqlimga moslashuv va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirmoqda.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Paris Agreement, 2015. – <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
2. UNFCCC. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. Article 1.
3. Bodansky, D. (2016). The Legal Character of the Paris Agreement. *RECIEL*, 25(2), 142–150.

4.O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi. Parij bitimini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi Qonun

5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-60-son qarori. Yashil o'sish strategiyasi – 2030 (2023).

